

Received-Makale Geliş Tarihi 14.11.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 31.12.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (126),2836-2841

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18125059

Kaan Düzdemir

<https://orcid.org/0000-0001-9083-3978>

Yakın Doğu Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Doktora Öğrencisi, Lefkoşa / KKTCC
ROR Id: <https://ror.org/02x8svs93>

Cumhurbaşkanının Meclise Karşı Milli Güvenliğin Sağlanması ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Yurt Savunmasına Hazırlanmasında Sorumluluğu: Anayasa M.117/2'nin Bağlayıcılığı ve Olası Yaptırım Mekanizmaları

The President's Responsibility to the Parliament for Ensuring National Security and Preparing the Turkish Armed Forces for Defense of the Country: The Binding Nature of Article 117/2 of the Constitution and Possible Enforcement Mechanisms

ÖZET

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerin ardından “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi” olarak isimlendirilen, teorik açıdan ise başkanlık sisteminin birçok özelliğini uhdesinde barındıran Türkiye’ye özgü bir hükümet sistemi uygulanmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin en önemli özelliği, yürütme organının tek bir makamdan yani cumhurbaşkanından meydana gelmesidir. Böylelikle, yürütme organına ilişkin görev ve yetkilerin tamamı cumhurbaşkanına ait olmuştur. Ayrıca, sistemin doğal bir sonucu olarak yürütme erki ile yasama erki kural olarak birbirlerine karşı sorumlu olmadıkları gibi birbirlerinin görevlerine de son veremeyecektir. Yani, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kuvvetlerin birbirlerinden sert bir şekilde ayrılmasını esas alan bir hükümet sistemidir. Buna karşın, milli güvenliğin ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasının sağlanması bakımından cumhurbaşkanlığı makamının meclise karşı sorumluluğunun bulunduğu ilişkin husus anayasanın m. 117/2 hükmü ile düzenlenmiştir. Ancak bu sorumluluğun kapsamı ve yaptırımı ifade edilmemiştir. Böylelikle, “metruk” bir normun varlığından söz etmek mümkündür. Bu çalışmada, yürütme organının temsilcisi olan cumhurbaşkanlığı makamının milli güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanması meselesi bakımından meclise karşı olan sorumluluğuna ilişkin anayasa m. 117/2 hükmünün pratikte uygulanmasının mümkün olup olmadığı tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi.

ABSTRACT

Following the general elections held on June 24, 2018, a government system unique to Turkey, referred to as the “presidential government system” and theoretically incorporating many features of a presidential system, began to be implemented. The most important feature of the presidential government system is that the executive branch consists of a single office, namely the president. Thus, all duties and powers related to the executive branch belong to the president. Furthermore, as a natural consequence of the system, the executive branch and the legislative branch are not accountable to each other as a rule and cannot terminate each other's duties. In other words, the presidential government system is a government system based on the strict separation of powers. However, Article 117/2 of the Constitution stipulates that the office of the president is accountable to the parliament for ensuring national security and preparing the armed forces for the defense of the country. However, the scope and sanctions of this accountability are not specified. Thus, it is possible to speak of the existence of an “abandoned” norm. This study will discuss whether it is possible to apply Article 117/2 of the Constitution, which concerns the accountability of the office of the President, as the representative of the executive branch, to the Parliament in matters of ensuring national security and preparing the armed forces for national defense.

Keywords: President, Grand National Assembly of Turkey, Presidential Government System.

1. GİRİŞ

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütmenin başı olan cumhurbaşkanı, hükümetin siyasetini belirleyen ve yön veren yegâne organ olarak karşımıza çıkmaktadır (Gözler, 2019). Bir başka deyişle, yürütme yetkisi ve görevine ilişkin olan iş ve işlemlerin icra edilmesinde tek yetkili organ cumhurbaşkanlığı makamıdır. Bu bağlamda, anayasa m. 104 hükmünde cumhurbaşkanının görev ve yetkileri tahdidi bir şekilde düzenlenmiştir. Söz konusu hükümde, cumhurbaşkanının görev ve yetkilerinin arasında milli güvenlik politikalarının belirlenmesi ve bu doğrultuda gerekli önlemlerin alınması hususu da bulunmaktadır (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982).

Milli güvenlik politikalarının belirlenmesi hususu, cumhurbaşkanlığı makamına tanınan bir yetki olduğu kadar aynı zamanda bir görevdir. Gerçekten de anayasa m. 104 hükmünde milli güvenlik politikalarının cumhurbaşkanlığı makamı tarafından belirleneceği hususuna ek olarak, anayasa m. 117/2 hükmü uyarınca milli güvenliğin ve yurt savunmasına ilişkin tedbirlerin alınmasında doğrultusunda cumhurbaşkanlığı makamı yani yürütme organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne karşı sorumlu kılınmıştır (Koçak, 2023). Sorumluluğunun var olduğu bir müessese, sorumluluk altına alınan organ bakımından görev niteliğindedir. Dolayısıyla, milli güvenliğin ve yurt savunmasına ilişkin tedbirlerin alınması, cumhurbaşkanlığı makamının takdirine bırakılmamış aksine anayasal bağlamda bir görev olarak düzenleme altına alınmıştır.

Öte yandan, ilgili norm vasıtasıyla cumhurbaşkanlığı makamına ihdas edilen bu görevin yerine getirilmemesi durumunda cumhurbaşkanının muhatap olacağı sorumluluk türü söz konusu normda açık bir şekilde belirtilmemiştir. Bir başka deyişle, milli güvenliğin ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına ilişkin tedbirlerin alınmaması sonucunda yürütme organının hukuki, siyasi ve idari sorumluluk türlerinden hangisi veya hangileri ile muhatap olacağı belirsizdir. Buna ek olarak, mevcut hükümet sisteminin niteliği gereği meclis tarafından cumhurbaşkanlığı makamının kural olarak denetlenememesi gerçeği de cumhurbaşkanlığı makamının sorumluluğunun kapsamının ve yaptırımının tayin edilmesi meselesinde çelişki ortaya koymaktadır (Gözler, 2019).

Bir başka değinilmesi gereken mesele ise milli güvenlik kavramıdır. Milli güvenlik kavramının kullanım dönemi kurtuluş savaşına kadar uzanmaktadır. Ancak anayasal bağlamda ilk defa 1961 anayasasında yer almıştır.

Yukarıdaki açıklamalar ışığında bu çalışma bu iki ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde milli güvenlik kavramı açıklanacaktır. İkinci bölümde ise anayasal bağlamda milli güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasına ilişkin düzenlemeler ile birlikte cumhurbaşkanının sorumluluğu, söz konusu sorumluluğun tespit ve tayin edilmesi hususunda değerlendirme yapılacaktır.

2. MİLLİ GÜVENLİK KAVRAMI

Milli güvenlik; Türk Dil Kurumu tarafından “*Devletin her türlü dış ve iç tehditlere karşı korunması*” ve “*ulusal güvenlik*” olarak tanımlanmıştır (<https://sozluk.gov.tr/>, 2025). Milli güvenlik kavramının ilmi bakımdan tanımlanabilmesi oldukça zordur (Aybay, 1979). Bu durumun en önemli sebebi, milli güvenlik kavramının yorumlandığı döneme göre farklı anlamlar ihtiva etmesidir. Gerçekten de hangi hususların milli güvenlik kavramının içerisine dahil olduğu meselesi, söz konusu kavramın yorumlandığı bölge ve zamana göre farklılık göstermektedir.

I. Dünya Savaşı'nın ardından Osmanlı Devleti'nin toprakları, itilaf devletleri (Fransa, Yunanistan, İtalya ve İngiltere) tarafından işgal edilmiştir. Bu işgal hareketine karşı tepki olarak Türk milleti topyekûn silahlı direniş göstermiştir. Bu dönemde “*savunma*” kavramının anlamı genişletilmek suretiyle “*topyekûn savunma/harp*” ve “*milli mücadele*” kavramları ortaya çıkmıştır (Gürpınar, 2012). Cumhuriyetin ilanından sonraki süreçte ise milli güvenlik kavramının üzerinde hassasiyetle durulmuştur.

Dünyadaki diğer devletlerde uygulandığı gibi ülkemizde de milli güvenliğin sağlanmasında sorumlu olan organ yürütme organının icra makamında olan organıdır (Nacak, 2022). Bir başka deyişle, hükümettir. Milli güvenlik kavramı doğrudan literatürde yer almamakla birlikte “*müdafaai milliye*”, “*umumi huzur ve sükunun muhafazası*”, “*emniyet ve huzur*”, “*huzur ve asayiş*”, “*emniyet ve masuniyet*”, “*milli savunma*”, “*milli müdafaa*” gibi kavramlar gerek hükümet belgelerinde gerekse de meclis tutanaklarında zikredildiği görülmektedir (Gürpınar, 2012).

Milli güvenlik kavramı, 1921 ve 1924 Anayasaları'nda doğrudan yer almamıştır. İlk defa 1961 Anayasası'nda doğrudan ifade edilen milli güvenlik kavramı, anayasada yer alan bazı temel hak ve hürriyetlerin kısıtlama sebebi sayılmıştır (Çelik, 2010). Ayrıca, 1961 Anayasası'nda bakanlar kurulunun milli güvenlik meseleleri ile ilgili kararlarının alınmasında görüş bildirme hususunda görevlendirilen milli

güvenlik kurulu ihdas edilmiştir. Her ne kadar milli güvenlik kavramı 1961 Anayasası'nda geçen bir kavram olsa da bu kavramın tanımı anayasada düzenlenmemiştir. Bu durum, milli güvenlik kavramının tanımının ve kapsamının belirlenmesinde yorum farklılıklarına yol açmaktadır. Bu yorum farklılıklarının bir sonucu olarak, milli güvenlik kavramına dahil olan konuların kapsamının ve sınırlarının ne olduğunun tespiti meselesinde yargı organlarının, bakanlar kurulunun ve milli güvenlik kurulunun geniş bir takdir hakkına sahip olduğunu ifade etmek yanlış olmayacaktır (Çelik, 2010).

Öte yandan, milli güvenlik kavramının ilk defa 17 Nisan 1963 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan "Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliği" ile hukuki zemine oturtulmaya çalışılmıştır (Gürpınar, 2013). Yönetmeliğin m. 3 hükmü uyarınca; devlete karşı iç ve dış tehditler ile birlikte her türlü bozgunculuk faaliyetine karşı devlet otoritesinin korunmasına yönelik faaliyet ve kudretin kullanılması olarak tanımlanmıştır.

1982 Anayasası da 1961 Anayasası'nın benimsediği üzere milli güvenlik kurulunun varlığı benzer düzenlemeler çerçevesinde devam ettirilmiştir. Hatta, söz konusu kavramın tanımı tıpkı 1961 Anayasası'nda olduğu gibi 1982 Anayasası'nda da yer almamıştır. Anayasa, millî güvenlik kavramını temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılması meselesinde bir koşul olarak ele aldığı gibi Millî Güvenlik Kurulu bağlamında ele alınmıştır. Buna karşın, milli güvenliğin gerekçe gösterilmesi suretiyle sınırlandırılabilen temel hak ve hürriyetlerin kapsamı genişletilmiştir (Tanör, 2019).

15/7/2018 tarihli Millî Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde milli güvenlik kavramının tanımı yapılmıştır. İlgili norm uyarınca milli güvenlik, "*anayasal düzen*", "*millî varlık ve bütünlük*", "*ahdi hukuk*" ve "*milletlerarası alanda bütün menfaatler*" unsurlarından meydana gelmektedir (Arslan, 2022). Ayrıca ilgili unsurların korunması ile milli güvenliğin de korunacağını ifade edilmiştir.

Kazai içtihat bakımından mesele ele alınacak olursa farklı tarihlerde Anayasa Mahkemesi'nin milli güvenlik kavramına ilişkin kararları mevcuttur. Anayasa Mahkemesi 1974 yılında vermiş olduğu bir kararda; milli güvenlik kavramı, ilgili kavramı yorumlayan kişinin fikir ve anlayışlara göre değişkenlik gösteren yani öznel ve takdir hakkının oldukça geniş olduğu bir kavram olarak ele almıştır (Anayasa Mahkemesi Kararı 1973/41 E-1974/13 K, 1974). Buna ek olarak, Anayasa Mahkemesi 1976 yılında vermiş olduğu bir başka kararında milli güvenlik kavramını; "*dış ve iç tehlikelere karşı devlet varlığının muhafazası*" olarak tanımlamıştır (Anayasa Mahkemesi Kararı 1975/200 E-1976/9 K, 1976).

Millî güvenlik kavramının ilmi içtihat bağlamında tanımına ilişkin öğretide görüş birliği bulunmamaktadır. Örneğin, Akgüner milli güvenlik kavramını; devletin bağımsızlığının, ülkenin/milletin bölünmez bütünlüğünün ulusal veya uluslararası bakımdan ciddi ve yakın bir tehlikeye düşmesi durumunda anayasa tarafından görevlendirilen organlar vasıtasıyla söz konusu tehlikelerin görevli organlar tarafından bertaraf edilmesi ve devlet tüzel kişiliğinin korunması olarak ifade etmiştir (Akgüner, 1983). Ayrıca, anayasanın belirlediği görevli organlar tarafından devlet tüzel kişiliğinin muhafaza altına alınmasına yönelik faaliyetler olarak da tanımlanmaktadır (Arslan, 2022). Duran ise milli güvenlik kavramını dar ve geniş anlamda olmak üzere ikiye ayırmaktadır. Dar anlamda milli güvenlik, yalnızca milli savunmaya ilişkin meseleleri uhdesine ihtiva ederken, geniş anlamda milli güvenlik ise toplumu ilgilendiren bütün faaliyetleri kapsamaktadır (Duran, 1982).

Görüldüğü üzere gerek ilmi ve kazai içtihatlar gerekse pozitif hukuk bakımından milli güvenlik kavramının ifade ettiği anlam üzerinde görüş birliği bulunmamakla birlikte genellikle devlet tüzel kişiliğinin iç ve dış tehditlere karşı varlığının korunmasına hizmet eden bir araç olarak görülmektedir.

3. 1982 ANAYASASI BAĞLAMINDA MİLLİ GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI VE SİLAHLI KUVVETLERİN YURT SAVUNMASINA HAZIRLANMASI

3.1 Millî Güvenliğin Sağlanması ve Silahlı Kuvvetlerin Yurt Savunmasına Hazırlanması Kavramının Anayasal Dayanağı

Millî güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanması hususunun incelenmesinde öncelikle yürütme organının temsilcisi olan cumhurbaşkanlığı makamına değinilmesi gerekmektedir.

Anayasamızın m. 8 hükmü uyarınca yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı tarafından kullanılmaktadır. Böylelikle, yürütme organının cumhurbaşkanlığı makamının başkanlığında bir bütün olarak değerlendirilmesi isabetli olacaktır. Yürütme organının başı ve temsilcisi sıfatına haiz olan cumhurbaşkanı, yürütme erkinin konusuna giren bütün iş ve işlemlerde yegâne görevli ve yetkili kişidir. Dolayısıyla, milli

güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanması hususunda da yürütme organının temsilcisi olarak asli görevli ve yetkili organ olarak karşımıza çıkmaktadır (Çalışkan, 2020).

Öte yandan, anayasa koyucu cumhurbaşkanlığı makamının milli güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasına ilişkin görev ve yetkisini m. 117/2 hükmünde açık bir şekilde ifade etmiştir. İlgili hüküm şu şekildedir: “*Milli güvenliğin sağlanmasından ve Silahlı Kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasından, Türkiye Büyük Millet Meclisine karşı, Cumhurbaşkanı sorumludur*”.

Görüldüğü üzere, milli güvenliği sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanması hususunda görevli ve yetkili tek kişi cumhurbaşkanlığı makamının ve yürütme organının temsilcisi olan cumhurbaşkanıdır (Gözler, 2019). Nitekim, m. 117/2 hükmü düzenlenmemiş olsa dahi m. 104/13 hükmünde cumhurbaşkanının milli güvenlik politikalarını belirleme ve gerekli tedbirlerin alınması hususunda yetkili ve görevli olduğu ifade edilmiştir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982). Dolayısıyla, m. 104/13 hükmü cumhurbaşkanının milli güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında yetkili ve görevli olduğunu zaten düzenlemiştir. Buna ek olarak, cumhurbaşkanına ait olan bu görev ve yetkinin gerektiği gibi kullanılmaması durumunda meclise karşı sorumlu olması meselesi m. 117/2 hükmünde düzenlemiştir. Yani, m. 104/13 cumhurbaşkanına ait olan görev ve yetkinin kaynağı olan asli norm, m. 117/2 ise cumhurbaşkanının sorumluluk meselesine ait tali bir düzenlemedir. Yani, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin doğal bir sonucu olarak yürütme organının tek temsilcisi olan cumhurbaşkanlığı makamı hem devlet başkanlığını temsil etmektedir hem de iç ve dış siyasette icrai konumdadır (Öztürk, 2019). Dolayısıyla, m. 117/2 ve m. 104/13 hükmü düzenlenmemiş olsa dahi cumhurbaşkanının milli güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında cumhurbaşkanının yetkili ve görevli olduğu sonucuna ulaşılır.

3.2 Milli Güvenliğin Sağlanması ve Silahlı Kuvvetlerin Yurt Savunmasına Hazırlanmasında Cumhurbaşkanı'nın Sorumluluğu

3.2.1 Genel Olarak

Anayasa m. 117/2 hükmü doğrultusunda milli güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında cumhurbaşkanı, meclise karşı sorumludur. İlgili norm cumhurbaşkanlığı makamının, milli güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanmasında sorumlu olduğu makamı düzenlemiştir. Ancak, cumhurbaşkanlığı makamının sorumluluk kapsamı ve sorumluluğun yaptırımını düzenlenmemiştir. Bir başka deyişle, kural olarak sorumsuz bir niteliğe sahip olan cumhurbaşkanının, m. 117/2 hükmü bağlamında sorumluluğunun türünü ve yaptırımını hususunda netlik bulunmamaktadır. Meseleyi daha sağlıklı tahlil etmek amacıyla cumhurbaşkanının hukuki, siyasi ve cezai sorumluluğunun incelenmesi gerekmektedir.

3.2.2 Cumhurbaşkanı'nın m. 117/2 Hükmü Bağlamında Hukuki, Siyasi ve Cezai Sorumluluğu

Sorumluluk, hukuk düzeninde kişi olarak kabul edilen sùjelerin, hukuk kuralları tarafından öngörülen emir veya yasaklara aykırı olarak icra ettikleri iş veya işlemleri yapmaları veya yapmamaları sonucunda ortaya çıkan netice gereğince hesap vermeleri olarak tanımlanabilir. Sorumluluk kavramı, devlet başkanı sıfatına sahip olan Cumhurbaşkanı açısından ise görevi ve yetkisi kapsamına dahil olan iş veya işlemleri icra etmesi neticesinde ortaya çıkan netice gereğince hukuk düzeni tarafından öngörülen sonuçlara katlanması olarak ifade edilebilir. Cumhurbaşkanının sorumluluğu, siyasi sorumluluk, hukuki sorumluluk ve cezai sorumluluk olmak üzere üç ana başlık altında sınıflandırılır.

Siyasi sorumluluk, yürütme organının meşruiyetinin kaynağı olan halka karşı hesap vermesidir. Yani, yürütme organının temsilcisi olan cumhurbaşkanının kendisini seçen halk veya organ tarafından açık ve zımni bir şekilde görevinden alınması olarak tanımlanabilir (Gözler, 2019). Medeni sorumluluk anlamına da gelen hukuki sorumluluk, kişinin haksız fiil, sözleşme veya sebepsiz zenginleşme neticesinde ortaya çıkan zararın, zarar gören lehine tazmin edilmesidir (Öztürk, 1992). Yani hukuki sorumluluk, cumhurbaşkanının ortaya çıkan maddi veya manevi zararı kişisel malvarlığı ile tazmin etmesidir. Cezai sorumluluk ise kanunda suç olarak ifade edilen eylemlerin, kişi tarafından kusurlu bir hareket neticesinde gerçekleştirilmesi ve bunun sonucunda öngörülen yaptırım ile muhatap olmasıdır (Özenbaş, 2013).

Cumhurbaşkanı'nın cezai sorumluluğunun tespit edilmesi için öncelikle milli güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanması görevleri ile bağlantılı fiillerin kanunda suç olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Nitekim, mevcut anayasa cumhurbaşkanının görev alanına ilişkin genel bir tanımlama içerdiği için söz konusu görevler ile ilgili bağlantılı fiilleri tahdidini olarak belirlenmek pek mümkün gözükmemektedir. Dolayısıyla, cumhurbaşkanının milli güvenliği veya silahlı kuvvetlerin yurt

savunmasına hazırlanması yükümlülüğüne aykırı fiil veya fillerin suç vasfına haiz olması durumunda cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunun gündeme gelmesi mümkün olacaktır. Burada değinilmesi gereken bir diğer mesele ise cumhurbaşkanının cezai sorumluluğunun gündeme geldiği bir durumda, kanun tarafından öngörülen yaptırımın nasıl uygulanacağı meselesidir. Gerçekten, anayasa m. 105 hükmü uyarınca cumhurbaşkanının suç vasfına haiz bir fiili icra etmesinden dolayı kanun tarafından öngörülen yaptırım veya yaptırımlar ile muhatap olabilmesi için meclis üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile yüce divanda yargılanması gerekmektedir (Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 1982). Dolayısıyla, cumhurbaşkanının m.117/2 hükmünden kaynaklanan cezai sorumluluğunun tespit ve tayin edilmesinde m. 105 hükmünde öngörülen usuller izlenecektir.

Cumhurbaşkanı'nın hukuki sorumluluğunun tespit edilmesi ve uygulanması meselesinin tahlilinde ise anayasal hükümlerden ziyade borçlar kanunu, medeni kanun ve idare hukukunda öngörülen temel prensipler esas alınmalıdır. Söz gelimi, cumhurbaşkanı tarafından milli güvenliğin veya silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanması görevlerine ilişkin kastı veya ihmali sonucunda maddi veya manevi bir zararın gündeme gelmesi durumunda, zarar gören kişi veya kişiler cumhurbaşkanlığı makamı aleyhine idare mahkemesine tam yargı davası açmak suretiyle zararlarının tazmini edebilir. Yargılama sonucunda cumhurbaşkanlığı makamının aleyhine bir kararın verilmesi durumunda zarar görenlerin zararları cumhurbaşkanlığı makamından tazmin edilir. Cumhurbaşkanı'nın söz konusu zararların ortaya çıkmasında kişisel kusurunun bulunması durumunda, idare hukukunda öngörülen rücu müessesesi çerçevesinde ortaya çıkan zarar cumhurbaşkanının sorumluluğu oranında kendisinden tazmin edilir (Akyılmaz, 2011). Meclis ise tüzel kişi sıfatına haiz olmadığından yargı organlarının önünde davacı veya davalı sıfatına haiz olamaz (Çağlayan, 2016). Dolayısıyla, anayasa m. 107/2 de cumhurbaşkanı için öngörülen sorumluluğun hukuki bir sorumluluk olması halinde meclisin bu sorumluluğu doğrudan denetlemesi veya yaptırıma bağlaması mümkün olmamaktadır.

Cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğu Bir başka deyişle, egemenliğin yegâne sahibi olan millet gerek anayasa m.116/1 hükmü doğrultusunda meclisin seçimleri yenilemesi suretiyle gerekse de bir sonraki genel seçimlerde cumhurbaşkanının görevine son verebilmektedir. Ancak, burada dikkat edilmesi gereken konu gerek bir sonraki seçimde mevcut cumhurbaşkanının yeniden seçilememesi gerekse de meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi sonucunda mevcut cumhurbaşkanının yeniden seçilmeme iradesini ortaya koyan millettir (Bolat, 2022). Yani, her durumda cumhurbaşkanı siyasi bakımından millete karşı sorumludur. Dolayısıyla, anayasa m.107/2 bağlamında cumhurbaşkanının siyasi sorumluluğunun işletilmesi bakımından meclisin fonksiyonel bir rolü bulunmamaktadır.

4. SONUÇ

Cumhurbaşkanı yürütme erkinin temsilcisi ve devlet başkanıdır. Bu konum hasebiyle, yürütme erkinin görev ve yetkisi dahilinde olan her meselede yegâne sorumlu makam olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, milli güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanılması hususu da yürütme erkinin görev ve yetkisi kapsamına dahil olmaktadır. Dolayısıyla gerek sembolik gerekse de icrai konumda bulunan cumhurbaşkanı, mevcut sistemin doğal bir sonucu olarak milli güvenliğin sağlanması ve silahlı kuvvetlerin yurt savunmasına hazırlanılması hususunda doğrudan görevli ve yetkilidir. Nitekim, anayasa koyucu anayasa m. 117/2 hükmünde bu hususu yeniden zikretmiş ve cumhurbaşkanının meclise karşı sorumlu olduğunu ifade etmiştir. Söz konusu hüküm, her ne kadar demokratik hukuk devletinde yürütme organının denetlenmesinin önemine vurgu yapsa da cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kuvvetlerin sert ayrılığına dayanması ve yasama ile yürütme organlarının birbirlerinin yetkilerine müdahale edememesi gibi hususlardan dolayı cumhurbaşkanının sorumluluğunun meclis tarafından denetlenmesi amacının pratik de ortaya çıkması pek mümkün gözükmemektedir. Gerçekten, cumhurbaşkanının yazılı ve sözlü soru gibi denetim yolları ile denetlenememesi ayrıca yasamanın yürütmenin görevine kural olarak son verememesi hususları da söz konusu hükmün uygulamaya yansıtılmasının zorluğunu gözler önüne sermektedir. Kanaatimizce, söz konusu hükmün fonksiyonu, meclisin milletin egemenliğinin bir temsilcisi olduğunu vurgulaması ve olası bir seçimlerin yenilenmesi gündeminde meclisin kamuoyu oluşturmaya yardımcı olmasından öteye gidemeyecektir.

KAYNAKÇA

- Akgüner, T. (1983). *1961 Anayasası'na göre millî güvenlik kavramı ve Millî Güvenlik Kurulu*. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Yayınları.
- Akyılmaz, B. (2011). Kamu zararı ve kamu zararında rücu. *İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası*, 69(1-2), 61-78.
- Arslan, U. (2022). Millî güvenlik kavramı ve kavramın Türkiye'de hukuksallaşması süreci. *Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 5(1), 183-212.
- Aybay, R. (1979). Millî güvenlik kavramı ve Millî Güvenlik Kurulu. *Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi*, 33(1-4), 59-82.
- Aykanat, T. (2018). *Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde cumhurbaşkanının sorumluluğu* (Yüksek lisans tezi). Necmettin Erbakan Üniversitesi.
- Bolat, M. E. (2022). *Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yürütme organı ve devlet başkanı'nın sorumluluğu: Karşılaştırmalı bir inceleme* (Doktora tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi.
- Çağlayan, R. (2016). Hukukumuzda kamu tüzel kişiliği kavramı ve kıstasları. *Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi*, (7), 373-398.
- Çalışkan, F. (2020). *Anayasa ve mevzuat çerçevesinde millî güvenlik* (Yüksek lisans tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi.
- Çelik, Ö. (2010). Türk anayasa hukukunda Millî Güvenlik Kurulu. *Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 5(1-2), 269-298.
- Duran, L. (1982). *İdare hukuku*. İstanbul.
- Gözler, K. (2019). *Türk anayasa hukuku dersleri* (23. bs.). Ekin Basım Yayın Dağıtım.
- Gürpınar, B. (2012). 1982 Anayasası'na göre millî güvenlik kavramı. *Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, (2), 124-148.
- Gürpınar, B. (2013). Millî Güvenlik Kurulu ve dış politika. *Uluslararası İlişkiler Dergisi*, 10(39), 73-104.
- Koçak, G. (2023). Cumhurbaşkanının anayasal yetkisi çerçevesinde millî güvenliği sağlama sorumluluğu. *Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 27(1), 359-408.
- Özenbaş, N. (2013). Ceza sorumluluğunun gelişimi. *Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 8(2), 387-416.
- Öztürk, M. (1992). *Taksirden doğan hukuki ve cezai sorumluluk* (Yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Enstitüsü, Sosyal Bilimler Anabilim Dalı.
- Öztürk, N. K. (2019). Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin temel dinamikleri. *ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi*, 6(15), 49-65.
- Tanör, B. (2019). *İki anayasa: 1961-1982* (5. baskıdan tıpkı basım). On İki Levha Yayıncılık.